

**ЖИНОЯТ-ПРОЦЕССУАЛ ҚОНУНЧИЛИККА ПРОЦЕСС
ИШТИРОКЧИЛАРИНИ ДАСТЛАБКИ ТЕРГОВГА КЕЛИШИНИ
ТАЪМИНЛАШГА ҚАРАТИЛГАН ПРЕВЕНТИВ ЧОРАЛАРНИ ЖОРИЙ
ЭТИШ**

Қобулов Бекзод Шерали ўғли.

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги

университети мустақил изланувчиси

E-mail: b.kobulov@bk.ru

АННОТАЦИЯ

Мақолада гумон қилинувчи ва айбланувчиларни мамлакат ҳудудини тарқ этиб, тергов ва суддан бўйин товлашларини олдини олишга, фуқароларниг бузилган ҳуқуқларин ўз вақтида тикланиб, одил судловни таъминланишига ва шахс ҳуқуқларин чеклаш билан боғлиқ процессуал ҳаракатни ўтказиш юзасидан суд назоратининг ўрнатилишига хизмат қилувчи, превентив чораларни жиноят-процессуал қонунчилигига жорий этиш юзасидан аниқ таклифлар баён қилинган.

Калит сўзлар: гумон қилинувчи, айбланувчи, эркин ҳаракатланиш, давлат чегараси, суд.

Ҳар қандай тизим самарадор ишлаши учун унинг ҳуқуқий тартибга солиниши мукамал бўлиши талаб этилади. Аксинча ҳолатда тизим ишламайди ёки самарасиз соҳага айланади. Самарадорликка таъсир этувчи омил вақт ҳисобланиб, унинг ўтиши билан ҳар қандай ижтимоий жараёнлар ўзгариб боради. Шунингдек, уни тартибга солувчи қоидалар ҳам табиийки, муайян ўзгаришларга мувофиқ равишда такомиллаштиришни талаб этади .

Жаҳонда жиноят ишлари бўйича судга қадар иш юритувини амалга оширувчи органлар фаолиятини ташкил этишнинг ҳуқуқий асосларини, амалий қўлланилишини ва натижаларининг таҳлили бу соҳада ўзининг ечимини кутаётган, жиноят-процессуал ҳуқуқ фани назарияси ва суд-тергов амалиёти билан боғлиқ қатор муаммолар мавжудлигини кўрсатмоқда .

Шу билан бир қаторда, миллий қонунчилигимизда ҳам судга қадар иш юритувида шахс ҳуқуқларини чеклаш механизмининг ҳуқуқий тартибга солиш борасида бир қатор ҳуқуқий бўшлиқлар мавжуд. Ушбу ҳуқуқий бўшлиқлар аввало мавжуд шахс ҳуқуқларини чеклаш билан боғлиқ чоралар доирасининг дастлабки тергов олдига қўйилган вазифаларни ишни ҳар томонлама, тўла ва холис олиб борилиши, шахснинг кейинги жиноий қилмишларини олдини олиш, далилларни йўқ қилиниши ва ҳукм ижросини таъминлаш учун етарли эмаслигини, ҳозирги замон, ахборот коммуникация ютуқлари имкониятларидан келиб чиқиб жиноят-процесси олдига қўйилган вазифаларни бажариш учун етарли эмаслигини, шунингдек, амалдаги қонунчиликда мавжуд шахс ҳуқуқларини чеклаш билан боғлиқ чоралар қўллашни тартибга солувчи ҳуқуқий ҳужжатлар халқаро ҳужжатлар ва конституция талабларига жавоб бермаслигини кўрсатмоқда. Ушбу муаммоларни бартараф этиш учун аввало шахс ҳуқуқларини чекловчи чоралар доирасини кўриб чиқиш ҳамда уларни қўллашни ҳуқуқий тартибга солинишини такомиллаштириш мақсадга мувофиқ. Ўзбекистон Республикаси жиноят-процессуал қонунчилигида процесс иштирокчиларини дастлабки терговга келишини таъминлашга қаратилган бир қатор чоралар мавжуд бўлсада, ҳар доим ҳам ушбу чоралар шахсларни дастлабки терговга келишини таъминлаш учун етарли эмас. Чунончи, амалдаги ЖПКда гумон қилинувчи, айбланувчининг Ўзбекистондан чиқиш ҳуқуқини вақтинча чеклашни назарда тутувчи мажбурлов чоралари мавжуд эмас. Бунинг натижасида айбланувчини очикда қолдириш билан боғлиқ эҳтиёт чораси

қўлланилганда, айрим айбланувчилар терговдан бўйин товлаб хорижга чиқиб кетиш ҳолатлари учрамоқда.

Тергов амалиётида бу каби ҳолатларни олдини олиш мақсадида айрим ҳолатларда ИИБ ТМ ва ЖХС бўлимларига ёки Ўзбекистон Республикаси ДХХ Чегара қўшинларига хизмати хати чиқариш орқали айбланувчиларнинг хорижга чиқишларини вақтинча чеклаб туриш ҳолатлари учраб туради лекин, ушбу ҳолат процессуал тартибга солинмаган бўлиб, шахснинг эркин ҳаракатланиши чекланиши учун процессуал назоратнинг мавжуд эмаслигига ҳамда айни вақтда дастлабки тергов олдига қўйилган вазифаларни тўлиқ бажариш имкониятлари чекланишига сабаб бўлмоқда. Энг муҳими шахснинг эркин ҳаракатланиши чеклаш устидан суд назорати мавжуд эмаслиги натижасида шахснинг конституциявий ҳуқуқлари суриштирувчи ва терговчи томонидан нопроцессуал тартибда чекланмоқда, айрим ҳолларда бу дастлабки терговни юритишга масъул мансабдор шахсларнинг субъектив фикрларига боғлиқ бўлиб қолаётгани янада хавотирлидир. Бу борада В.Лазареванинг қуйидаги фикрларини келтиришни ўринли деб биламиз. Суд ҳимояси – шахсни ҳуқуқий жиҳатдан ҳимоялашнинг жаҳон ижтимоий амалиётида ишлаб чиқилган энг самарали механизмидир. Суд ҳимоясида бўлиш ҳуқуқининг амалда мавжуд эмаслиги эса шахснинг эркинликлари даражасини чеклайди¹. Шу соҳада тадиқиқот олиб борган бошқа бир олим С.А.Шейфер суд назорати процессуал қарорлар қабул қилишда субъективизмга чек қўйиш имконини бериши ва жиноят ишларини юритишда шахс ҳуқуқлари кафолати бўлиб хизмат қилишини таъкидлаган². Бизнинг фикримизча, В.Лазарева ва С.А.Шейферларнинг фикрлари жуда ўринли ҳисобланади. Чунки амалдаги қонунчиликдаги бўшлиқларнинг бартараф этилмаслиги нафақат жиноят-процесси олдига қўйилган

¹ Лазарева В. Теория и практика судебной защиты в уголовном процессе. – Самара: 2000. -Б. 21.;

² Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. Самара, 2004. с.13

мақсадларга эришишга имкон бермаслиги, балки шахс ҳуқуқларини асоссиз чекланишига ва айрим ҳолларда мансабдор шахсларнинг кайфияти ёки хоҳиш-истакларидан келиб чиққан ҳолда шахсларнинг ҳуқуқлари чекланишига олиб келиши мумкин.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда қонунчиликдаги ҳуқуқий бўшлиқни тўлдириш ва шахснинг эркин ҳаракатланиши билан боғлиқ ҳуқуқларини чекланиши процессуал тартибга солинишини таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикасидан чиқишни вақтинча чеклаш билан боғлиқ мажбурлов чорасини қонунчиликка жорий этиш мақсадга мувофиқ.

Бунда Ўзбекистон Республикасидан чиқиш ҳуқуқини вақтинча чеклаб қўйиш гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчига нисбатан қамоққа олиш эҳтиёт чораси қўлланилмаган, бироқ Ўзбекистон Республикаси чегарасини тарк этиб суриштирув, дастлабки тергов ёхуд суддан узрли сабабларсиз бўйин товлаши мумкин дейишга етарли асослар мавжуд бўлганда амалга оширилади. Ушбу чора суриштирувчи терговчининг илтимосномасига асосан суднинг ажрими билан қўлланилади. Суднинг ажрими чиққан вақтдан кучга киради ва шу вақтнинг ўзида интеграциялашган ягона ахборот тизими орқали Ўзбекистон Республикаси ДХХ Чегара қўшинларига юборилади.

Ушбу норманинг киритилиши гумон қилинувчи ва айбланувчиларни мамлакат ҳудудини тарк этиб, тергов ва суддан бўйин товлашларини олдини олишга, фуқароларнинг бузилган ҳуқуқларин ўз вақтида тикланиб, одил судловни таъминланишига ва шахс ҳуқуқларин чеклаш билан боғлиқ процессуал ҳаракатни ўтказиш юзасидан суд назоратининг ўрнатилишига хизмат қилади.

Тадқиқот давомида ўтказилган сўровномада иштирок этган респондентларнинг 86 % и ЖПКга Ўзбекистон Республикасидан чиқиш

хукуқини вақтинча чеклаб қўйиш билан боғлиқ мажбурлов чорасини киритишга эҳтиёж мавжудлигини билдиришган.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Лазарева В. Теория и практика судебной защиты в уголовном процессе. – Самара: 2000. - Б. 21.;
2. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. Самара, 2004. с.13.

